

Mariateresa Prota

Smitizzazioni cortesi, peccati femminili, misoginia in alcuni passi del «Roman de Reinbert»

Riassunto: Il saggio si propone di esaminare una sequenza narrativa del *Roman de Reinbert* informata dal motivo T85 *Woman mourns dead lover*, nella quale a prima vista parrebbero rinvenirsi tracce di ideologia cortese, contrastanti, tuttavia, con quanto già emerso rispetto ad altre sezioni testuali. Attraverso un'indagine duplice che coinvolga anche un ulteriore episodio del *roman* costruito sfruttando lo stesso motivo narrativo, l'obiettivo è di verificare se non possa invece essere colta sottotraccia un'impostazione misogina congruente con il tenore del resto dell'opera.

Parole-chiave: *Roman de Reinbert*, romanzo in prosa, ideologia cortese, misoginia, vizi capitali

Abstract: the essay aims to examine a narrative sequence of the *Roman de Reinbert* informed by the motif T85 *Woman mourns dead lover*, in which apparently traces of courtly ideology would appear to be found, contrasting, however, with what has already emerged with respect to other textual sections. By means of a twofold investigation also involving a further episode of the *roman* constructed using the same narrative motif, the aim is to ascertain whether a misogynistic conception congruent with the tenor of the rest of the work cannot instead be caught in the background.

Keywords: *Roman de Reinbert*, prose romance, courtly ideology, misogyny, deadly sins

Il *Reinbert* è un romanzo cavalleresco in prosa trasmessoci, incompleto, unicamente dalle carte finali (350r^a-357v^b) del manoscritto miscellaneo Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, 3516.

Per lungo tempo ingiustamente trascurato dagli studi, il testo desta interesse per una pluralità di aspetti, a cominciare, ad esempio, dal suo ruolo all'interno del codice latore, per il quale sembrerebbe essere stato appositamente ideato¹ e con cui condivide, infatti, la datazione al biennio 1267-1268 e la localizzazione nell'Artois, o tutt'al più nella Piccardia (cfr. Woledge 1939a: 91-99; Guggenbühl 1998: 254-256). A conferma della stretta relazione tra l'opera e la miscellanea, merita di essere segnalata la mutazione di una sezione della *Geste de France*

¹ Le carte testimoni, aggiunte *in extremis* al resto del codice, parrebbero peraltro idiografe (cfr. Prota 2025a).

proprio nella particolare versione trädita dallo stesso manoscritto dell’Arsenal 3516; mutuazione che, peraltro, si aggiunge ad altri peculiari legami intertestuali intrattenuti dal *Reinbert* con l’*Historia de proeliis* e con la *Lettre du Prestre Jehan* nella redazione in prosa oitanica (cfr. Woledge 1939a: 87-91; Bartolucci 1996; Guggenbühl 1998: 254). È singolare, infine, che la stesura in prosa del romanzo, benché non eccessivamente tarda, sia al contempo disancorata da uno specifico ipotesto in versi e non basata su una materia – quale insieme di personaggi, situazioni, modi di sentire – già dispiegata in ambito romanzesco, com’è il caso, invece, delle narrazioni in prosa graaliane.

Sullo sfondo di un Oriente pullulante di creature bizzarre e dalle usanze insolite, di esseri mostruosi e oggetti portentosi, di luoghi ameni o terrificanti, l’opera narra, infatti, le straordinarie imprese compiute dal signore di Pannonia – Reinbert, appunto – partito alla conquista di un nuovo regno su indicazione dell’interprete di un suo sogno premonitore. Evidentemente, i contenuti del *roman* non sono tipicamente riferibili alla materia arturiana; eppure, indagini precedenti mi hanno comunque consentito di individuare nel testo procedimenti e motivi narrativi consonanti rispetto a quelli della tradizione letteraria di tipo graaliano: sembrano combaciare, ad esempio, le modalità del racconto onirico e la predestinazione dell’eroe (cfr. Prota 2024); la presenza di una consistente componente religiosa, imprescindibile all’interpretazione di taluni episodi – e, a dire il vero, talvolta avvicinata per portata e qualità persino alla produzione di tipo agiografico (cfr. Prota 2025c c.s.), elemento che lascia inferire una certa liminalità dell’esemplare letterario rispetto al genere di riferimento; in ultimo, l’immagine di una femminilità demonizzata, pernicioso perché causa di sviamento e dannazione per l’uomo. I personaggi muliebri da me finora esaminati appaiono, difatti, variamente riconducibili a una generale immagine di donna dai tratti almeno in parte ferici e sovranaturali, e le cui corporeità e bellezza inducono l’uomo nel peccato di lussuria².

Allo scopo, allora, di proseguire nella decodificazione del *Reinbert* – il cui significato complessivo appare ancora sfuggente, complice la sua condizione d’incompletezza – sarà certamente opportuno soffermarsi su un passo che, almeno a prima vista, parrebbe trasmettere una visione più edulcorata dell’amore e della figura femminile rispetto a quanto finora osservato nel resto dell’opera e forse più compatibile con la produzione romanzesca in versi non graaliana.

² Si tratta, nello specifico, della principessa di Aquileia, immersa in una fonte – analogamente a tante fate acquatiche e a soggetti femminili mortali e bisognosi di espiazione – e avvinta da un serpente espressamente identificato come alias demoniaco (cfr. Prota 2024); della fata Popile, che seduce il protagonista e accetta di lasciarlo libero solo a patto che riesca a sconfiggere una bestia serpentiforme – dai connotati analoghi a quelli del primo sauro – che abita le profondità ctonie della *féeerie*; della figlia del Prete Gianni, Tya, così avvenente da far innamorare chiunque la veda e che per questo chiede a Dio di renderla invisibile, cercando al contempo riparazione alla propria colpa “di bellezza” attraverso la preghiera (cfr. Prota 2025b c.s.).

Effettivamente, alle cc. 354bisv^d-355r^a del manoscritto latore si legge che, nell'attraversare una foresta in cerca di avventure, Reinbert e Moab – suo compagno di viaggio per parte del romanzo – s'imbattono in una bellissima fanciulla, che piange presso una fonte con in grembo un cadavere a cui sono stati mozzati testa e braccio destro. «La bele creature» [bella creatura]³ racconta di essere Elayne, figlia del sovrano di «Tarsse», e riferisce che l'uomo morto era il suo amico, con il quale era scappata a causa della disapprovazione del loro amore da parte del re: il giovane, infatti, era un suo soldato, originario di Francia. Il responsabile del brutale omicidio è, però, un cavaliere casualmente incontrato e intenzionato ad impadronirsi della mula della principessa («le plus bele mule et la meillor et la plus blanche que onques fust veüe» [la mula più bella, la migliore, la più bianca che fu mai vista]) per farne dono alla propria amica. Al diniego opposto dal giovane, lo sconosciuto lo sfida e uccide; prima di allontanarsi con l'animale, tuttavia, riserva alla malcapitata, ormai rimasta priva di accompagnatore e protezione, un trattamento di gratuita violenza: la «bati et laidenga et defoula de son pié» [percosse, ingiuriò e calpestò].

Reinbert e il proprio compagno si adoperano, quindi, per seppellire il cadavere; Moab, inoltre, issa in sella la fanciulla «et il sist detriers lui si li fu escuiers et garchons. La il tint la⁴ pucele en ses bras, li fu avis qu'il esragoit, tant le semonoit Nature d'amer la bele creature» [e sedette dietro di lei così le fu garante e servitore. Mentre teneva la fanciulla tra le braccia, gli sembrò d'impazzire, tanto Natura lo spingeva ad amare la bella creatura]. Tali sentimenti sono presto dichiarati a Reinbert e ad Elayne congiuntamente, e costei pone un'unica condizione al ricambiarli: che ella e il suo amico siano prima vendicati. Se questo accadrà, Moab otterrà certamente il suo amore: «Tot seür en soiés, (rassicura ella rivolta all'interlocutore innamorato) dont m'avés conquise de cuer et de cors a vos servir et a faire tote volenté» [Siatene pienamente sicuro, poiché mi avete conquistata emotivamente e fisicamente per servirvi ed eseguire la vostra volontà]. Motivato dalla promessa ricevuta, il cavaliere sconfiggerà l'avversario, guadagnandosi così la propria ricompensa.

Il brano appena esposto ha forse l'apparenza di un piccolo condensato di concetti ed espressioni facilmente riscontrabili in un prodotto letterario condizionato da principi cortesi: 1) tra Elayne e il suo primo amico esiste una notevole sperequazione sociale a svantaggio dell'uomo, tanto che il loro amore può aspirare a concretizzarsi solo nella clandestinità; 2) la passione che infiamma Moab è pressoché immediata, scaturita dalla vista e dal contatto della donna, e tale da far perdere la ragione e far divenire folle; 3) l'uomo si presenta come garante e servitore della

³ Questa e le successive citazioni relative all'episodio sono tratte da Woledge (ed. 1939b); le traduzioni di tutti i testi in antico francese, invece, salvo diversa indicazione sono mie.

⁴ L'edizione curata da Woledge (1939b: 183) riporta, in realtà «tint al».

fanciulla (“escuiers et garchons”); 4) d’altro canto, Elayne, pur ponendo in palio il proprio amore, si dice già “conquise” nel cuore e nel corpo e pronta anch’ella ad assecondare i desideri di Moab; 5) il legame tra la disposizione d’animo della principessa e il concetto di cortesia è implicitamente avvalorato dall’utilizzo, poco addietro nel romanzo, di una frase simile: quando, infatti, Moab racconta a Reinbert di una sua passata disavventura, precisa che stava recandosi dalla sua amica di allora, della cui persona faceva ogni proprio volere e che comunque era «la plus cortoise que on peüst trover en nulle contree» [la più cortese che si potesse trovare in qualsiasi regione]⁵, c. 354v^d; 6) in generale, benché la donna esprima disponibilità ad accondiscendere all’uomo, ogni azione maschile sembra essere mossa dall’intenzione di ottenere il favore della controparte femminile, in linea con la tendenza romanzesca cortese a promuovere l’amore a propulsore di imprese (cfr. già Frappier 1959: 154-156). Così, il cavaliere sconosciuto pretende la mula per farne dono alla propria dama, il giovane francese reagisce per non scontentare l’amica, Moab accetta d’intraprendere la vendetta per ingraziarsi la stessa principessa; 7) il riferimento all’ineluttabilità dell’amore è affidato a un giro di frase che, come già evidenziato da Woledge (1939a: 86), si presta ad essere letto come un *couplet d’octosyllabes*: «tant le semonoit Nature / d’amer la bele creature», e che potrebbe, in teoria, perfino essere stato mutuato da una narrazione cortese in versi. L’interrogazione dei database riguardanti testi lirici e narrativi d’area romanza non mi ha permesso, in realtà, di rintracciare il presunto distico (cfr. Boutet *et al.* 2001; *PARLI*); è pur vero, però, che i rimanti *nature-creature* risultano spesso accoppiati (più di una volta nel *corpus* cristiano e frequentemente nel complesso del dominio oitanico)⁶ e che un concetto in parte comparabile con quello qui formulato è espresso nel *Tristan de Nanteuil*, canzone di gesta più tarda del *Reinbert* (metà del XIV secolo), ma comunque connotata da attributi romanzeschi proprio in virtù della sua minore altezza cronologica: «Nature lui apprend et sy le semonoit / d’amer la damoselle; doucement l’acoloit» [Natura gli insegna e lo esortava / ad amare la damigella: l’abbracciava dolcemente] (vv. 206-207, cfr. Sinclair 1971). Sebbene, dunque, non sia possibile individuare una specifica fonte che supporti l’ipotesi del prelievo testuale, la particolare enunciazione del *Reinbert* parrebbe quantomeno deporre a favore di una certa familiarità del suo autore con la produzione romanzesca in versi e cortese.

A fronte delle circostanze sopraelencate, tuttavia, il trattamento riservato ad Elayne dal cavaliere sconosciuto rappresenta indubbiamente l’apoteosi della scortesia⁷ e non soltanto per la violenza inaudita e immotivata, ma anche perché il

⁵ Null’altro è possibile apprendere dal romanzo a proposito di questa dama.

⁶ Cfr. *PARLI* s.v. “nature” e “creature”. Non scarse le occorrenze neanche nel settore occitano, per il quale cfr. il *CAO* e la *COM* s.v. *natura* e *creatura*.

⁷ Maltrattamenti, angherie, sopraffazioni, ingiurie sono presenti nella tradizione romanzesca cortese perché funzionali all’azione riparatrice del protagonista, deputato a far prevalere la propria

maltrattamento si consuma a seguito dell'uccisione dell'unico accompagnatore della donna. Secondo una prassi più volte invocata nei romanzi arturiani perché attribuita al regno di Logres e formalizzata già nel *Chevalier à la Charette* di Chrétien de Troyes, una donna può essere reclamata da parte di un cavaliere errante – anche a fini di soddisfacimento sessuale – solo se dispone della protezione di un altro uomo, al quale potrebbe, dunque, essere sottratta; nel caso in cui sia trovata sola, al contrario, la donna sarebbe immune da oltraggi⁸. Morto, allora, il compagno di viaggio della principessa, il cavaliere sconosciuto sarebbe stato autorizzato a condurla via con sé e a possederla⁹ – non essendo contemplati dalla *costume* soprusi o vessazioni di altro genere – ma questo solo se effettivamente la contesa tra i due cavalieri fosse ruotata intorno alla fanciulla. Non è irrilevante, invece, che il vero oggetto del contendere fosse una mula: da un lato, infatti, le offese subite da Elayne non trovano alcun appiglio nella consuetudine, non essendo considerabili neanche come la brutale conseguenza di una lecita appropriazione della sua persona da parte dello sconosciuto; dall'altro, la figura femminile risulta fortemente sminuita rispetto a quella dell'animale. Se, infatti, nell'ottica moderna che rifiuta l'"oggettificazione" dell'individuo è senz'altro aberrante che una donna possa costituire il trofeo di una singolar tenzone, nella mentalità medievale, paradossalmente, doveva essere avvertita come un'inversione gerarchica che a quello stesso "oggetto" fosse anteposto un quadrupede: il fatto che la donna sia

"norma" su una realtà estranea alla corte e ai suoi valori – non mancano, comunque, i casi in cui il carnefice coincide proprio con l'eroe cortese (cfr. Rieger 1988). Non di rado, inoltre, le vittime dei soprusi sono donne sottoposte a violenza fisica e sessuale a causa di un'impostazione mentale impregnata di misoginia (cfr. Milland-Bove 2006: 196 per un prospetto dei tipi di abusi perpetrati ai danni di damigelle e utili sul piano narrativo a dare l'abbrivio a nuove avventure).

⁸ «Les costumes et les franchises / estoient tex, a cel termine, / que dameisele ne meschine, / se chevaliers la trovast sole, / ne plus qu'il se tranchast la gole / ne feïst se tote enor non, / s'estre volsist de boen renon; / et, s'il l'esforçast, a toz jorz / an fust honiz an totes corz. / Mes, se ele conduit eüst, / uns autres, se tant li pleüst / qu'a celui bataille an feïst, / et par armes la conqueïst, / sa volenté an poïst faire / sanz honte et sanz blasme retraire» [I costumi e le libertà / erano tali da volere / che se donzella cavaliere / o ragazza trovasse sola, / prima si tagliasse la gola / che altro che onore le facesse, / se buona fama aver volesse; / e ogni corte, se la forzasse / per sempre lo disonorasse. / Ma se quella una scorta avesse, / un altro, purché gli piacesse / di combattere contro quello, / e la conquistasse in duello, / la sua voglia poteva farne / senza vergogna riportarne], vv. 1310-1324, traduzione di Beltrami in Chrétien, *Chevalier de la Charrete*: 108-111).

⁹ Si tratta naturalmente di una licenza paradossale, indicativa di una certa contraddittorietà interna all'etica cortese, non del tutto priva di aspetti misogini. La gravità dello stupro, non soltanto quello che impone vendetta perché perpetrato da esseri non umani (giganti, ad esempio) e da cavalieri erranti ancora non educati alla norma cortese, ma anche quello di cui talvolta si macchiano gli stessi cavalieri di corte è, infatti, minimizzata dalla convinzione medievale che la donna in realtà desiderasse essere violata (cfr. Rieger 1988: 255, 258-260). Per un'ampia panoramica sul tema della violenza sessuale nella letteratura oitanica e sulle riflessioni della critica in merito si consulti Viscidi (2022).

percossa, ingiuriata e addirittura calpestata ne suggella, insomma, la meschinità agli occhi dell'aggressore¹⁰.

A ben vedere, del resto, potrebbe non essere indifferente che l'originario motore della frenesia del cavaliere – che per giunta esplode anche nel vilipendio del cadavere del giovane francese, decapitato e mutilato – sia proprio la ricerca del favore della propria amica, la quale, peraltro, non è mai menzionata se non appunto come beneficiaria della mula. Analogamente, non può essere sottaciuto che il verbo *esrager* utilizzato per esprimere la perdita di lucidità che colpisce Moab nel momento in cui si innamora di Elayne indica prioritariamente e con accezione negativa l'essere pervaso dal furore, preda dell'insania, o vittima di rabbia nel caso di animale (cfr. *DMF s.v. esrager*). Nel contesto semantico che sembrerebbe configurarsi, allora, l'accezione più calzante tra le varie riferibili alla *Nature* che esorta il cavaliere ad amare sarebbe quella ricadente nel «*domaine de la sexualité, de la procréation*» (cfr. *DMF s.v. nature*) e in particolare quella di 'istinto sessuale'. Tale sentimento avrebbe, dunque, ben poco di cortese, producendo un *furor* potenzialmente 'animalesco' e non certo un'attitudine all'ingentilimento. È altamente probabile, insomma, che nella concezione dell'autore l'amore e chi lo suscita possano istigare ad azioni riprovevoli. Naturalmente, se questa idea trovasse conferma, si sgretolerebbe l'impressione iniziale che il passo in esame presenti nostalgie cortesi e trasmetta un'immagine della femminilità benefica e poco congruente rispetto a quanto già emerso nel resto del romanzo.

Per verificare la percorribilità dell'ipotesi sarà senz'altro orientativa l'analisi di una situazione narrativa del *Reinbert* pregressa ma analoga a quella sopra osservata, perché animata dal medesimo motivo enucleato da Thompson (1955-1958: 2254) sotto l'etichetta: T85 *Woman mourns dead lover*.

È bene premettere, tuttavia, che tale motivo non è certo sconosciuto alla produzione romanzesca oitanica, che lo sviluppa in maniera diversificata – dal dolore provato dalla dama soltanto all'apprendere la notizia della morte dell'amante lontano, alla disperazione della donna che veglia o trasporta il cadavere del proprio uomo in cerca di vendetta¹¹ – e senza che ad esso si accompagni con regolarità

¹⁰ Il duello per il possesso di animali, nello specifico cani, che si distinguono per una grado di fedeltà di gran lunga superiore a quello delle loro padrone, dipinte invece come incostanti e capricciose, si legge già nei romanzi duecenteschi in versi del *Chevalier à l'épée* e della *Vengeance Raguidel*. In entrambi i testi, tuttavia, la situazione non è esattamente sovrapponibile alla nostra, poiché la disputa in questione segue una prima sfida per la conquista della donna; gli episodi coinvolti evidenziano comunque un carattere chiaramente misogino.

¹¹ Relativamente ai romanzi arturiani in versi dei secoli XII e XIII, cfr. il repertorio di Guerreau-Jalabert (1992: 192) che registra ben nove occorrenze; rispetto ai prodotti in prosa, invece, in assenza di indici motivici, mi è stato finora possibile rintracciare il motivo nel *Didot Perceval* (153-159). In alcuni casi, così come nel nostro, la donna in lacrime seduta e il corpo dell'amico ucciso appoggiato sul suo grembo costituiscono un particolare quadro cui Saly (1994), riferendosi alle analoghe occorrenze nel *Perceval* di Chrétien, dà il nome di "pietà". In generale, sul lamento

una visione univoca (positiva o negativa che sia) della femminilità e dell'amore. La scelta di valutare specularmente i due brani del *Reinbert* informati dallo stesso motivo non dipende, dunque, dall'esistenza di stabili implicazioni ideologiche connesse a quest'ultimo, quanto dalla circostanza che nell'ambito di un romanzo in prosa il principio della ripetizione – in questo caso esercitato proprio attraverso l'iterazione del motivo – produce generalmente un'amplificazione di senso (cfr. Baumgartner 1994: 181)¹². Pertanto, il rischiarimento di un luogo testuale può indirettamente conferire nitidezza a un altro passo dal quale il primo è rievocato appunto attraverso la ripetizione.

Il brano utile allo scopo qui prefissato è situato all'interno dell'episodio riguardante la conquista del castello di Sicam, infestato da un *deable* (cc. 352r^d-353r^b). Posta in cima a un monte, la dimora è un luogo inaccessibile e da cui è impossibile fuggire a causa dalla distruzione dei millecinquecento gradini attraverso cui in passato la si raggiungeva; il protagonista deve, infatti, planarvi all'interno servendosi di un meraviglioso uccello.

Al proprio arrivo, Reinbert s'imbatte giustappunto in una donna in lacrime accanto al corpo morto dell'amico, depresso su una barella. Si tratta di una «vieille tote mossue» (c. 352v^a), che alla richiesta di delucidazioni da parte del cavaliere così risponde¹³:

«Sire, il a bien pasé .II.M. ans et plus que cest castel fu fais primes, si le fist Caem, li fils Noel, de qui lingnie nasquistrent li jaiant. Après lui, l'ot Membroc, li fils Cussis. Cil Membrot fu li premiers hom qui onques volt estre tirant. Cil fist faire la tor de Babel. Ainques puis ne fu cele tor abitee puis que Membrot morut, fors de deables et de moi, sire. Et cist castiax ou vos estes est apelé la tor de Sicam: por ce que li pais est Sicam apelés, a li casteax le non. Il a bien .VIII.XX. ans passé que jo i vig o mon ami qui ci gist en biere.» (c. 352v^a).

[Signore, sono ben trascorsi duemila anni e più da quando questo castello fu costruito la prima volta, e lo realizzò Cam, il figlio di Noè, dalla cui stirpe nacquero i giganti. Dopo di lui, l'ebbe Membroc, il figlio di Cussis. Quel Membroc fu il primo uomo in assoluto a voler essere tiranno. Egli fece costruire la torre di Babele. Dopo che Membroc morì, quella torre non fu mai abitata se non dai diavoli e da me, signore. E questo castello in cui vi trovate è chiamato la torre di Sicam: poiché il

femminile (indipendentemente dalla causa del dolore o dallo *status* del morto) nei romanzi in prosa del XIII secolo si consulti lo studio di Milland-Bove (2006: 105-110), che sottolinea il soffocamento del soggettivismo nel *planctus* e vantaggio del discorso evenemenziale.

¹² Sebbene limitato a un piano semantico più ristretto, tale procedimento narrativo persegue gli stessi effetti di chiarificazione e arricchimento, nonché di coesione testuale, dell'analogia (su quest'ultima si consulti Vinaver 1988: 145-170). La strategia della ripresa e dell'accrescimento di significato di taluni elementi risulta, peraltro, impiegata anche altrove nel *Reinbert* (cfr. Prota 2025b c.s.).

¹³ D'ora in avanti le citazioni testuali saranno tratte da Woledge (ed. 1939a).

paese si chiama Sicam, il castello ne ha il nome. Sono passati ben ventotto anni da quando vi giunsi con il mio amico che giace qui nella barrella.]

Reinbert apprende anche che la distruzione dei gradini che consentivano l'accesso al castello è responsabilità del diavolo che la coppia trova al proprio arrivo e che subito uccide l'amico della vecchia. Costei, invece, è condannata a rimanere rinchiusa senza poter seppellire il proprio uomo e senza neanche poter morire fintantoché il diavolo non sia sconfitto e ucciso. Trascorre, quindi, le proprie giornate seduta su una scranna d'oro tempestate di pietre preziose e posta sopra una cisterna, con fondo nell'abisso, nella quale dimora «cil anemis»; a mezzanotte, tuttavia, quest'ultimo ne esce per cavalcare la barella su cui giace il cadavere e trascinare la vecchia

en une des plus beles cambres qui onques fust veue, ou j'ai a boire et a mangier quanque cuers peust penser [*racconta ella*, n.d.a.] Et quant je sui saolee, si me revient quere et me ramaine sor ma chaire. Mais sachiés de voir que, dementes qu'il m'i maine et ramaine, que j'ai perdue ma veue et par cele raison ne pus je savoir en quel lieu del castel est la cambre. (c. 352v^b)

[in una delle più belle stanze che mai fu vista, dove ho da bere e da mangiare tutto quanto una mente possa mai immaginare. E quando sono completamente sazia, mi riviene a cercare e mi riconduce sul mio seggio. Ma sappiate in verità che, mentre mi porta e mi riporta, io perdo la vista e per questa ragione non posso sapere in quale parte del castello si trovi la camera].

Reinbert naturalmente riuscirà a neutralizzare il diavolo, gli imporrà di ricostruire i gradini che consentivano di entrare e uscire dal castello e poi gli intimerà di non farsi più vedere; lo sconfitto, pur avvisando il cavaliere che dovrà combattere ancora contro altre creature demoniache, accetterà il suo volere. L'eroe, dal canto suo, si occuperà di seppellire l'amico della vecchia¹⁴ e la stessa donna, a cui sarà finalmente concesso di morire.

Secondo mie precedenti ricostruzioni, il *deable* attivo nell'episodio appena illustrato dovrebbe corrispondere proprio al diavolo giudeo-cristiano, verso la cui immagine conducono la sua descrizione fisica, le modalità del combattimento contro il cavaliere e il retroterra biblico su cui si adagia il racconto dell'origine del luogo fornito inizialmente dalla vecchia (cfr. Prota 2025c c.s.). A giudicare dalle parole della donna, il castello sembrerebbe assimilabile alla torre di Babele, luogo di replicazione del peccato originale secondo *Gen.* 11, 1-9, ma dall'esegesi medievale spesso anche sovrapposto a Babilonia, città di perdizione e rifugio di diavoli (cfr. Agostino, *De Civ. Dei*, XVI, § 4, 30). Non sarà, allora, privo di significato che

¹⁴ Così come, insieme a Moab, provvede alla sepoltura del giovane francese amante di Elayne.

oltre che dalle creature diaboliche sia stato abitato per anni proprio da una figura femminile, rimastane segregata a causa della distruzione della via di fuga.

Eppure la donna siede su un seggio d'oro impreziosito da gemme e dall'aspetto pertanto regale e le sono somministrati regolarmente cibi e bevande in quantità. Tale condizione di ricchezza e abbondanza stride naturalmente con il suo stato di prigionia e con il dolore che l'affligge, tanto da lasciar credere fin da subito a un sistema di irriverenza e dileggio messo a punto dal carceriere e che si manifesta parimenti nell'irrisione del cadavere dell'uomo, come detto deposto su una barella cavalcata ogni notte proprio dal *deable*¹⁵.

A ben vedere, inoltre, la soddisfazione della gola femminile da parte del demone non è un *unicum*: nell'*Âtre perilleux*, romanzo arturiano in versi del XIII secolo, il diavolo abusa nottetempo del corpo di una fanciulla prigioniera in un cimitero, alla quale tuttavia concede con costanza prelibatezze (v. 1227)¹⁶. È possibile, allora, che il legame tra il demone e la golosità muliebre non sia casuale e che, così come la natura del carceriere, anche le sue tentazioni possano essere lette in chiave religiosa. È quasi superfluo ricordare, infatti, che la ritenuta gravità del piacere della gola secondo la precettistica cristiana ne comporta la classificazione tra i vizi capitali¹⁷. Oltretutto, non è irrilevante che:

durante tutto il Medioevo, a partire dai primi Padri del deserto, la lotta contro la concupiscenza del mangiare e del bere, la vittoria sulla sovrabbondanza alimentare (*crapula, gastrimargia*) e sull'ebbrezza si accompagneranno molto spesso con la lotta contro la concupiscenza sessuale. Quando verrà istituito, in seno al monachesimo del V secolo, un elenco dei peccati capitali o mortali, la lussuria e l'ingordigia (*luxuria et gula*) verranno spesso accoppiate¹⁸.

¹⁵ È bene considerare che anche nel brano che ha per protagonista Elayne il cavaliere sconosciuto oltraggia il corpo dell'avversario ucciso, a ulteriore conferma della specularità dei due segmenti narrativi appaiati nell'indagine qui intrapresa.

¹⁶ Ma anche gioielli e abiti (cfr. *Âtre perilleux*: 164, vv. 1224-1226): analogamente alla vecchiaia che siede su un trono regale, la fanciulla è lusingata con il dono di oggetti preziosi.

¹⁷ Per un'indagine sulla mentalità medievale proprio attraverso la percezione dei sette vizi si consulti Casagrande – Vecchio (2000).

¹⁸ Cfr. Le Goff (2021: 106). Per i teologi medievali la colpa della gola sarebbe addirittura coinvolta insieme alla superbia e alla disobbedienza nel peccato originale commesso da Adamo ed Eva (cfr. Quellier 2012: 19); tuttavia sarà sempre considerato più tenace il nesso tra ghiottoneria e libidine. Secondo Gregorio Magno, le cui teorie riguardano i vizi capitali sono a fondamento della disciplina impartita ai fedeli a partire dal XIII secolo, non è trascurabile che «gli organi genitali siano situati proprio sotto il ventre [...] mentre quest'ultimo si riempie in maniera spropositata, quelli sono eccitati alla concupiscenza» (cfr. Quellier 2012: 20). Del resto, nel linguaggio comune anche attuale e in letteratura il cibo costituisce spesso una metafora erotica (cfr. Ghiazza 2011: 145-151). Riguardo alla produzione romanzesca oitanica, ma limitatamente alla rappresentazione di creature mostruose / soprannaturali di sesso maschile, vale la pena di sottolineare il non raro abbinamento tra violenza sessuale e antropofagia, per cui si consideri solo a titolo esemplificativo il gigante

Se trova, dunque, giustificazione l'abbinamento dell'abuso sessuale e dell'esercizio del piacere della gola nell'*Âtre perilleux*, non desta neanche alcuna perplessità la condizione dell'unica abitante del castello di Sicam in rapporto all'immagine della femminilità già affiorata in altre sezioni del *Reinbert*. Come già anticipato, infatti, si sono potuti delineare ritratti di donne responsabili di aver esposto il protagonista alle tentazioni della carne e quindi colpevoli del peccato di lussuria, rispetto alle quali la vecchia che si abbandona alla voracità costituirebbe, allora, una figura complementare¹⁹.

D'altro canto, anche se ci si pone su un piano d'osservazione meno connotato religiosamente e si rievocano come termini di paragone le occorrenze del motivo "Woman mourns dead lover" registrate nel repertorio di Guerreau-Jalabert (1992: 192), merita di essere segnalato che nei casi in cui sia rintracciabile un riferimento alla sfera dell'alimentazione femminile, questo si esplicita nel digiuno o in un minimo sostentamento. Si pensi, ad esempio, a Ginevra colta dalla notizia della falsa morte di Lancillotto proprio mentre è intenta a mangiare e che, straziata dal dolore, pensa «Que de boivre ne de mangier / Ne la covient ja mes proier» [che di bere né di mangiare / non la dovevan più pregare] (cfr. Chrétien, *Chevalier de la charrete*, vv. 4183-4184: 260-261); o alla donna che nella *Continuation Perceval* di Gerbert trasporta su un carro il corpo ustionato del proprio amico e fa voto di non mangiare carne e non bere vino fin quando qualcuno non lo vendicherà (cfr. Gerbert, *Continuation*: 62, vv. 8936-8941)²⁰.

Il comportamento della vecchia si mostra, dunque, sconveniente, e a più livelli; per giunta il suo travimento è reso manifesto dalla temporanea perdita della vista che ella subisce durante gli spostamenti dal seggio alla stanza in cui sono disponibili le vivande e ritorno. È cosa nota, infatti, che nel codice biblico la cecità sia metafora connessa all'assenza di fede.

Non può essere tralasciato, inoltre, che alla condizione di peccato si associ l'anzianità, che difficilmente costituirà un dato esclusivamente realistico connesso al lungo tempo trascorso nel castello. Nell'immaginario dell'epoca, infatti, la

stupratore e cannibale del *Cristal et Clarie* (vv. 739-849: 22-25), romanzo peraltro testimoniato dallo stesso manoscritto latore del *Reinbert*.

¹⁹ Per completezza vorrei segnalare che prima di abbandonare il castello di Sicam il diavolo conduce l'eroe «en une bove sous terre, ou il vit le plus riche tresor que cuers d'onme peüst pense[r] ne bouce dire. Et il dist al chevalier 'Sire, totes ces ricoises vos guerpis, si les vos lais a faire vostre volenté'» [in una grotta sotto terra dove egli vide il più ricco tesoro che mente d'uomo potesse immaginare e bocca raccontare. E il diavolo disse al cavaliere: «Signore, vi cedo tutte queste ricchezze, ve le lascio perché ne facciate ciò che volete»] (c. 353^r). Il testo non menziona la reazione di Reinbert, ma l'azione di Satana potrebbe rappresentare l'estremo tentativo di indurre nel peccato, in questo caso nel vizio dell'avarizia.

²⁰ Nel voto rientra anche la promessa di non indossare se non una «chemise»: un abbigliamento, dunque, essenziale, contrario al ricco vestiario a disposizione della fanciulla dell'*Âtre perilleux* e indicativo del rifiuto delle frivolezze generalmente ascritte al mondo femminile.

vecchiaia femminile è spesso abbinata alla malvagità (cfr. Le Goff 2007: 88-89), sulla base di una visione misogina di origine popolare, accolta perfino dalla riflessione clericale, e declinata in letteratura con ovvie sfumature e modifiche. Secondo un principio sviluppato inizialmente nella lirica trobadorica ed esteso anche alla narrativa cortese oitanica, il tempo della senescenza è quantomeno un periodo di nostalgia e rimpianto per le passioni non soddisfatte in passato, ma la donna in età avanzata – in realtà solo raramente protagonista del testo poetico – che ancora vagheggia l'amore è vittima di stilette sarcastiche, oltre ad essere dipinta con tratti che rasentano il realismo comico-caricaturale (cfr. Gouiran 1987); nella maggioranza dei casi, invece, la vecchiaia si oppone alla giovinezza con il suo corollario di valori morali laici attribuitele dall'ideologia della *fin'amor* (cfr. Luce-Dudemaine 1987: § 37), tanto che nel XII secolo la «vieillesse dans ce contexte "courtois" est déjà considérée comme un vice» (cfr. Legros 1987: § 7), pur senza esplicite caratterizzazioni negative dei personaggi che la rappresentano²¹. Nel Duecento, e all'interno del romanzo in prosa che qui interessa principalmente, l'ultima fase della vita sarà piuttosto concepita come un'occasione di espiazione e di riconciliazione con Dio, ma sintomo del vizio sarà la bruttezza, presentata come la conseguenza della corruzione interiore e non dell'anzianità (cfr. Legros 1987: §§ 18, 25-28).

Non è senza significato, allora, che nel particolare episodio del *Reinbert* la donna sia quasi sempre definita proprio *vielle* – soltanto una volta *dame* (c. 352v^b) – e che al suo primo apparire sia presentata come «mossue» (< anfrk. MOSA 'muschio', per cui cfr. *FEW*, XVI: 567b). L'aggettivo indica la villosità fisica, che Chrétien de Troyes, ad esempio, nel *Chevalier au lion*²² ascrive al villano (v. 297), «il contadino [con] tratti caratteristici dell'uomo selvaggio» (cfr. Chrétien, *Chevalier au lion*: 75); metaforicamente, invece, il riferimento è alla rozzezza, alla maleducazione²³, alla villania come antitesi della cortesia. C'è, dunque, una certa bruttezza nella vecchia che probabilmente non sarà limitata al suo corpo ma ne pervaderà anche l'interiorità. L'aspetto e l'età della donna, insieme alla sua ingordigia, ne tradiscono, insomma, una natura se non propriamente malvagia, almeno peccaminosa, che potrebbe giustificare anche il fatto che sia seduta proprio sopra la cisterna in cui vive il diavolo, quasi ad occultarne la presenza.

²¹ Per il dominio oitanico, basti pensare che il *DMF* s.v. *vielle* ne registra l'utilizzo come «terme de mépris, de dérision».

²² Si tratta, peraltro, dell'unica occorrenza nel corpus cristiano, per cui cfr. *DÉCT* s.v. "mossu".

²³ Cfr. *DMF* s.v. "moussu", al punto B. 1, dove l'aggettivo in un caso è registrato anche in coppia con "vielle". Segnalo, comunque, che *pelu* 'peloso' è attribuito al viso di una badessa nella *Continuation Perceval* di Gerbert (cfr. Gerbert, *Continuation*: 69, vv. 9120-9124), ma come conseguenza dell'inedia e della povertà, due condizioni estranee alla nostra *vielle*.

Alla luce di quanto finora esposto è lecito ritenere che la colpevolezza della vecchia sia equipollente, sebbene in altri termini, a quella delle altre figure muliebri del *Reinbert* già sottoposte ad analisi, così come paragonabile è la dimensione ultraterrena o liminale a cui esse appartengono: la *féerie* per alcune, la dimora di un diavolo per lungo tempo isolata dal mondo per la vecchia attualmente sotto esame.

Assodato che nell'episodio della conquista del castello di Sicam la femminilità è intesa negativamente, trova conforto l'ipotesi che anche nella sequenza narrativa di cui è protagonista la figlia del re di *Tarsse* – come detto costruita sviluppando il medesimo motivo – la donna e la concezione dell'amore siano solo apparentemente presentate attraverso un punto di vista cortese, nascondendo nella realtà una visione misogina consonante con la tradizione del romanzo in prosa graaliano (cfr. Gorecka-Kalita 1999)²⁴.

D'altro canto, la congruenza tra il profilo di Elayne e quello delle altre figure muliebri del *Reinbert* summenzionate è corroborata dalla citazione di particolari dati ambientali e di corredo al personaggio. La fontana, presso la quale la fanciulla siede, e la mula sottrattale costituiscono, infatti, elementi semanticamente non neutri, che affondano le proprie radici nella materia bretone e occorrono frequentemente nella tradizione romanzesca; in un prodotto narrativo anche non inseribile nel filone arturiano, ma con esso comparabile, qual è il caso della nostra opera, non possono dunque essere considerati meri accidenti privi del proprio plusvalore. Pertanto, anche in questa sede si dovrà tenere in debito conto che la fonte, così come ogni bacino lacustre o corso d'acqua, segna tradizionalmente il passaggio dalla dimensione terrena a quella oltremondana e che è contestualmente indizio archetipico dell'*habitat* di una fata (cfr. Gallais 1992). Oltretutto, che quest'ultima sia la giusta specola attraverso cui osservare la fontana presente nel nostro passo è indirettamente additato dal fatto che lo stesso oggetto compare anche in altri episodi del *Reinbert* in cui i personaggi muliebri già esaminati hanno esibito tratti almeno in parte ferici²⁵. Quanto alla mula, è un accessorio che spesso contrassegna le damigelle (soprattutto le messaggere) che popolano i romanzi arturiani e che «paraissent venues de l'enfer [...] sortes de fées placées sur la route des chevaliers pour les mettre à l'épreuve» (cfr. *Guiiron le Courtois*: 73-74)²⁶ e che svolgono, in sostanza, il ruolo di adescatrici²⁷.

²⁴ Volendo, invece, riconoscere un'analogia con il filone romanzesco in versi, si potrà tutt'al più rintracciarla nei prodotti arturiani di tipo parodico in cui può cogliersi un iniziale deterioramento dell'ideale cortese su cui si fondava la sublimazione del femminile (cfr. Dybel 1999).

²⁵ Si tenga presente, peraltro, che la razionalizzazione del meraviglioso operata dal cristianesimo nel Basso Medioevo ha trasformato le «fées à la fontaine» in «filles d'Éve» (cfr. Gingras 2002: 137), riversandovi, cioè, le convinzioni misogine dell'epoca.

²⁶ Il carattere di soprannaturalità della diade fanciulla-mula è messa in luce anche da Di Lella (2017: 120, n. 27) in relazione alla sorella di Meleagant nel *Lancelot* di Chrétien de Troyes.

²⁷ Focalizzato principalmente sul caso della *Queste del Saint Graal*, ma con riflessioni estensibili a tutta la produzione graaliana e concernenti la femminilità tentatrice e diabolica è lo studio di Horowitz (1995).

La natura negativa che parrebbe, allora, contraddistinguere Elayne non è neanche in disaccordo con la sua origine, riferita a una città, Tarso, solo raramente menzionata nella produzione romanzesca oitanica e pertanto meritevole di particolare attenzione²⁸. “Tarse” si registra, infatti, in Chrétien, *Chevalier au lion* (v. 4077) come simbolo di un regno magnifico, sulla scorta, secondo Gambino (cfr. Chrétien, *Chevalier au lion*: 361), del Salmo 72, 10-11, in cui si descrivono gli omaggi che i re di “Tarsis”, degli Arabi e di Saba offriranno a Salomone, e si profetizza, in sostanza, il futuro riconoscimento della sovranità del Messia da parte dei popoli di tutta la terra, anche i più remoti. Pur identificata da una parte dei biblisti con Tartesso, nella Spagna meridionale, a giudicare dalle altre occorrenze nelle Sacre Scritture Tarsis / Tarso rappresenterebbe in ogni caso uno spazio geografico e umano ricco e fiorente, sì, ma ancora distante da Dio, come dimostra *Giona*, 1, 3: «Giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, s'imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore»²⁹. Considerando, invece, la realtà storica contemporanea alla stesura del nostro romanzo e non la tradizione scritturale, è proficuo ricordare che il Regno di Cilicia, di cui Tarso era un'importante città, dopo la dominazione araba iniziata a metà del VII secolo, nel Basso Medioevo e fino al Trecento si legò all'Impero bizantino ed ebbe pertanto rapporti altalenanti con i crociati, avendo abbracciato la fede ortodossa e non riconoscendo la superiorità del Pontefice di Roma³⁰; quest'ultimo è invece tenuto in altissima considerazione nel *Reinbert*: è al Papa, infatti, che il protagonista si confessa e chiede la benedizione prima d'intraprendere il proprio viaggio in Oriente (c. 350^d), ed è sempre al Papa che invia un gruppo di briganti dopo averli sconfitti affinché possano espiare le proprie colpe (cc. 354^{r^d}-34^{v^b}). Rispetto ai contenuti del romanzo, inoltre, potrebbe costituire un legame non casuale che il Regno di Cilicia sia stato fondato dalla dinastia Rupenide, collaterale di quella Bagratide che governò anche la Georgia: durante la prima avventura intrapresa da Reinbert, infatti, questi salva una fanciulla immersa in una fonte e avvinta da un serpente la quale in seguito racconterà di aver vissuto in una dimensione pseudo-onirica un tentativo di stupro da parte del re dei Georgiani, sotto le cui spoglie si celava il diavolo³¹.

²⁸ Il toponimo è assente in Flutre (1962), mentre e se ne ritrovano occorrenze numerate – di cui si dirà a breve – in West (1969: 35 e 1978: 287).

²⁹ Oltre che nel *Chevalier au lion*, la menzione di Tarso è presente nella *Storia del Santo Graal* (256-257, §§ 534-535): i soldati della città sono responsabili del massacro dei sudditi del re Laben durante una battaglia navale.

³⁰ Cfr. Mutafian (1998).

³¹ Camuffamento singolare da parte del demonio, visto che in realtà il Regno di Georgia era molto devoto al Cristianesimo.

Gli elementi fin qui decifrati, insomma, restituiscono l'immagine di Elayne come di creatura femminile dalla natura e dall'origine ambigue, espressamente responsabile di aver acceso una passione sregolata nel coprotagonista dell'episodio; lacerano, quindi, il velo di cortesia che a prima vista parrebbe ammantare il passo, lasciando affiorare, invece, una concezione svalutante della femminilità pienamente in accordo con quanto si coglie nel resto dell'opera e in linea con la tendenza alla smitizzazione dell'ideologia cortese attuata nella produzione oitanica in prosa graaliana.

Riferimenti bibliografici

- Bartolucci, Lidia, 1996, *La ricezione della Lettera del Prete Gianni nella letteratura romanza medievale: il caso del Reinbert*, «Quaderni di lingue e letterature» 21, pp. 151-156.
- Baumgartner, Emmanuèle, 1994, *De l'histoire de Troie au livre du Graal. Le Temps, le récit (XII^e-XIII^e siècles)*, Orléans, Paradigme.
- Boutet, Dominique et al., 2001, *Corpus de la littérature médiévale en langue d'oïl des origines à la fin du XV^e siècle prose narrative, poésie, théâtre*, Paris, Champion Électronique.
- CAO = *Corpus dell'antico occitano*, coordinato da Maria Careri, 2020-, <<https://www.rialto.unina.it/cao-indice/>> e <<http://caodiweb.ovi.cnr.it/>> (PRIN 2015 e PRIN 2020).
- Casagrande, Carla – Vecchio, Silvana, 2000, *I sette vizi capitali. Storia dei peccati nel Medioevo*, Torino, Einaudi.
- Chrétien, *Chevalier de la charrete* = Beltrami, Pietro G. (a cura di), 2004, Chrétien de Troyes – Godefroi de Leigni, *Il Cavaliere della carretta (Lancillotto)*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Chrétien, *Chevalier au lion* = Gambino, Francesca (a cura di), 2011, Chrétien de Troyes, *Il cavaliere del leone*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Cristal et Clarie* = Breuer, Hermann (herausgegeben von), 1915, *Cristal und Clarie, altfranzösischer Abenteuerroman des XIII. Jahrhunderts*, Halle, Max Niemeyer Verlag.
- COM = *Concordance de l'occitan médiéval. COM 2: Les troubadours, Les textes narratifs en vers*, dir. par Peter T. Ricketts, CD-ROM, Brepols Turnhout, 2005.
- DÉCT = *Dictionnaire Électronique de Chrétien de Troyes*, LFA/Université d'Ottawa – ATILF – CNRS & Université de Lorraine, <<http://www.atilf.fr/dect>> [ultimo accesso il 22/04/2025].
- Didot Perceval* = William Roach (ed.), 1977, *The Didot Perceval. According to the Manuscripts of Modena and Paris*, Genève, Slatkine Reprints.
- Di Lella, Francesco, 2017, *L'altro tradimento. Lancillotto, la sorella di Meleagant e il finale del Chevalier de la Charrette*, «Critica del testo» XX/1, pp. 107-146.
- DMF = *Dictionnaire du Moyen Français*, version 2023 (DMF 2023). ATILF – CNRS & Université de Lorraine, <<http://www.atilf.fr/dmf>> [ultimo accesso il 22/04/2025].
- Dybel, Katarzyna, 1999, *Les illusions perdues ou la dégradation de l'idéal courtois de la femme dans quelques romans arthuriens du XIII^e siècle*, in Modrzejewska, Krystyna

- (éd.), *La femme dans la littérature française – Symbole et réalité*, Opole, Uniwersytet Opolski, pp. 7-16.
- FEW = Walther von Wartburg, *Französisches etymologisches Wörterbuch. Eine Darstellung des galloromanischen Sprachschatzes*, Bonn, Klopp, 1928-1931, Leipzig, Teubner, 1932-1940, Basel, Zbinden, 1944-; in rete su <<https://apps.atilf.fr/lecteurFEW/index.php/site/ind>> [ultimo accesso il 22/04/2025].
- Flutre, Louis-Fernand, 1962, *Table des noms propres avec toutes leurs variantes figurant dans les romans du Moyen âge: écrits en français ou en provençal et actuellement publiés ou analysés*, Poitiers, Centre d'études supérieures de civilisation médiévale.
- Frappier, Jean, 1959, *Vues sur les conceptions courtoises dans les littératures d'oc et d'oïl au XII^e siècle*, «Cahiers de Civilisation médiévale» 2, pp. 135-156.
- Gallais, Pierre, 1992, *La Fée à la Fontaine et à l'Arbre. Un archétype du conte merveilleux et du récit courtois*, Amsterdam – Atlanta, Rodopi.
- Gerbert, Continuation = Williams, Mary (éd.), 1925, Gerbert de Montreuil, *La continuation de Perceval*, Paris, Champion, t. II, vv. 7021-14078 (Les Classiques français du Moyen Age, 50).
- Ghiazza, Silvana, 2011, *Le funzioni del cibo nel testo letterario*, Bari, Wip Edizioni.
- Gingras, Francis, 2002, *Érotisme et merveilles dans le récit français des XII^e et XIII^e siècles*, Paris, Champion.
- Gorecka-Kalita, Joanna, 1999, *Ave Eva. Féminité funeste et féminité rédemptrice dans les romans du Graal composés au XIII^e siècle*, in Krystyna Modrzejewska (éd. par), *La femme dans la littérature française – Symbole et réalité*, Opole, Uniwersytet Opolski, pp. 17-25.
- Guerrau-Jalabert, Anita, 1992, *Index des motifs narratifs dans les romans Arthuriens français en vers (12.-13. siècles). Motif-index of French Arthurian verse romances (12.-13. cent.)*, Genève, Droz.
- Guggenbühl, Claudia, 1998, *Recherches sur la composition et la structure du ms. Arsenal 3516*, Tübingen, Francke Verlag.
- Guiron le Courtois = Bubenicek, Venceslas (éd.), 2015, *Guiron le Courtois. Roman arthurien en prose du XIII^e siècle*, Berlin – Boston, de Gruyter (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 363).
- Horowitz, Jeannine, 1995, *La diabolisation de la sexualité dans la littérature du Graal au XIII^e siècle, le cas de la 'Queste del Graal'*, in Wolfzettel, Friedrich (ed.), *Arthurian Romance and Gender. Masculine/Féminin dans le roman arthurien médiéval. Geschlechterrollen im mittelalterlichen Aerusroman (Selected Proceedings of the XVIIth International Arthurian Congress / Actes choisis du XVII^e Congrès International Arthurien/Ausgewählte Akten des XVII. Internationalen Artuskongresses)*, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, pp. 238-50.
- Le Goff, Jacques, 2021, *L'immaginario medievale*, a cura di Franco Cardini, Milano, RCS MediaGroup S.p.A.
- Le Goff, Jacques, 2007, *Il corpo nel medioevo*, Roma – Bari, Laterza.
- Legros, Hugette, 1987, *Les amours des vieillards et leur cortège de vice, in Vieillesse et vieillissement au Moyen Âge*, «Senefiance» 19, pp. 151-165, <<https://books.openedition.org/pup/3248>>.
- Luce-Dudemaine, Dominique, 1987, *La vieille femme, l'amour et le temps perdu, in Vieillesse et vieillissement au Moyen Âge*, «Senefiance» 19, pp. 215-225, <<https://books.openedition.org/pup/3254>>.

- Mathey-Maille, Laurence – de Carné, Damien (éds.), 2022, *L'âtre périlleux*, roman arthurien du XIII^e siècle. Édition bilingue établie, traduite et présentée par..., Paris, Champion.
- Milland-Bove, Bénédicte, 2006, *La demoiselle arthurienne. Écriture du personnage et art du récit dans les romans en prose du XIII^e siècle*, Paris, Champion.
- Mutafian, Claude, 1998, voce *Cilicia*, in *Dizionario enciclopedico del medioevo*, dir. André Vauchez, ed. it. a cura di Claudio Leonardi, Roma – Paris – Cambridge, Città Nuova – Éditions du Cerf – James Clarkes & Co, 3 voll., I, 199-200.
- PARLI = *Prosopographical Atlas of Medieval Romance Literature*, coord. By Paolo Cagnettieri, Ministry of University and Research (PRIN 2017) and Sapienza University of Rome, <<https://parli.seai.uniroma1.it/content/full-text-search>>.
- Prota, Mariateresa, 2024, *Sogni e sfondi culturali del Roman de Reinbert*, «Medioevo Romanzo» XLVIII/1, pp. 119-136.
- Prota, Mariateresa, 2025a, *Per l'edizione critica del roman de Reinbert: spie per la definizione dello status del testimone*, «Zeitschrift für romanische Philologie» 141/1, pp. 67-84.
- Prota, Mariateresa, 2025b, *Femminilità diabolica e dannazione della bellezza nel Roman de Reinbert*, «Spolia», in corso di stampa.
- Prota, Mariateresa, 2025c, *Il combattimento contro il diavolo nel Roman de Reinbert. Indizi per l'interpretazione dell'opera*, in Atti del XIV Convegno triennale della Società italiana di Filologia Romanza (Milano, 1-4 ottobre 2004), Milano, Ledizioni, in corso di stampa.
- Quellier, Florent, 2012, *Gola. Storia di un peccato capitale*, Bari, Edizioni Dedalo.
- Rieger, Dietmar, 1988, *Le motif du viol dans la littérature de la France médiévale entre norme courtoise et réalité courtoise*, «Cahiers de Civilisation Médiévale» 31, 123, pp. 241-267.
- Saly, Antoinette, 1994, *La récurrence des motifs en symétrie inverse et la structure du Perceval de Chrétien de Troyes*, in Eadem, *Image, structure et sens. Études arthuriennes*, «Senefiance» 34, pp. 89-109, in rete all'indirizzo <<https://books.openedition.org/pup/3990>> [ultimo accesso il 30/04/2025].
- Sinclair, Keith V. (éd.), 1971, *Tristan de Nanteuil. Chanson de geste inédite*, Assen, Van Gorcum.
- Storia del Santo Graal* = Leonardi, Lino (a cura di), 2020, *Artù, Lancillotto e il Graal. Ciclo di romanzi francesi del XIII secolo*, Vol. I: *La storia del Santo Graal, La storia di Merlino, Il seguito della storia di Merlino*, traduzione, introduzioni e commento di Carlo Beretta, Fabrizio Cigni, Marco Infurna, Claudio Lagomarsini, Gioia Paradisi, Torino, Einaudi.
- Thompson, Stith, 1955-1958, *Motif-Index of Folk-Literature: A Classification of Narrative Elements in Folk-Tales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books, and Local Legends*, revised and enlarged edition, 6 vols, Bloomington, Indiana University Press (consultabile in rete: <https://ia600301.us.archive.org/18/items/Thompson2016MotifIndex/Thompson_2016_Motif-Index.pdf>, ultimo accesso 15/07/2025).
- Vinaver, Eugène, 1988, *Il tessuto del racconto. Il «romance» nella cultura medievale*, Bologna, Il Mulino.
- Viscidi, Benedetta, 2022, *Rappresentazioni dello stupro nel Medioevo letterario di Francia: stato dell'arte con qualche proposta*, «L'Immagine Riflessa» 31/1, pp. 79-118.

- West, G.D., 1969, *An Index of Proper Names in French Arthurian Verse Romances 1150-1300*, Toronto, University of Toronto Press.
- West, Geoffrey D., 1978, *An Index of Proper Names in French Arthurian Prose Romances*, Toronto, University of Toronto Press.
- Woledge, Brian (ed.), 1939a, *Reinbert: A Neglected French Romance of the Thirteenth Century*, «Medium Ævum» 8/2, pp. 85-117.
- Woledge, Brian, 1939b (ed.), *Reinbert: A Neglected French Romance of the Thirteenth Century. (Continued from p. 117)*, «Medium Ævum» 8/3, pp. 173-192.

Mariateresa Prota
Università degli Studi di Messina
mariateresa.prota@unime.it